

KATTA MA'LUMOTLAR BAZASIDA FRAKTAL SIQISH ALGORITMLARI

Ismoilova Maftuna Ilxom kizi

TATU stajyor-tadqiqotchi

Qarshiyeva Soliha Bahodir qizi

TATU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Hozirgi zamon tasvir bazalarida ko'plab rasmlar mavjud bo'lib, ularning bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, kattalashtirish, qayta ishlash, kabi o'zgartirishlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotlar bazalarida tasvirni tanib olish maqsadida biz oq-qora rasmlarning fraktal transformatsiyalariga asoslangan statistikalar orqali olingan xususiyatlardan foydalanamiz. Ushbu maqolada bu statistik jihatlardan olingan xususiyatlarning kattalashtirish yoki o'lchamni qayta ishlashga nisbatan qanday invariant (o'zgarmas) bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Xususiyatlarning invariantligini o'lchash uchun o'lchov ta'riflanadi va tavsiflanadi. Ushbu usul fraktal gazlama naqshlari kabi tasvirlar uchun qulaydir. Olingan sonli natijalar ushbu yondashuvni tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Big data, o'lchamni o'zgartirish, fraktal sifatini o'lchash, fraktal siqish, siqish algoritmlari.

KIRISH

Tasvirni tanib olish maqsadida rasmlarni kattalashtirilishi yoki kichraytirilishi holatida xususiyatlarning invariantligini ta'minlashni maqsad qilib olingan. Kattalashtirish operatsiyasi tasvirni kesib olib, so'ngra o'lchamini oshirish (up-scaling) tarzida amalga oshiriladi (1-rasm). Kichraytirish operatsiyasi esa yangi ma'lumot qo'shilishi va keyin o'lchamni kamaytirish (down-scaling) jarayonidan iborat. Shunday qilib, kichraytirish uchun xususiyatlarning invariantligini ta'minlash deyarli imkonsiz bo'lishi mumkin. Biroq, maxsus holat – fraktal gazlama naqshlari tasvirlarida qo'shimcha ma'lumot mavjud ma'lumotga o'xshash bo'lishi mumkin (4-rasm). Ushbu

maqolada biz kattalashtirish uchun fraktal gazlama naqsh tasvirlari uchun xususiyatlarning invariantligini ko‘rib chiqamiz.

1. **Tasvirlar bazalari (Image Databases):** Tasvirlar bazasi — bu turli xil tasvirlarni saqlash, boshqarish va ulardan foydalanish uchun tashkil etilgan ma’lumotlar to‘plamidir. Ushbu bazalar ma’lum bir soha yoki qo‘llash doirasiga bog‘liq holda yaratiladi. Masalan, tibbiyot tasvirlari, geografik xaritalar yoki madaniy yodgorliklarning fotosuratlarini kabi maxsus ma’lumotlar bazalari mavjud.

2. **O‘lchov (Scale):** Tasvirning o‘lchovini boshqarish uning hajmini kattalashtirish yoki kichraytirishdir. O‘lchamni o‘zgartirish jarayonida tasvir sifatini imkon qadar saqlab qolish muhim ahamiyatga ega. Yuqori aniqlikdagi HD tasvirlarni kichik hajmga moslashtirish yoki kichik tasvirlarni kattalashtirish zarur bo‘lishi mumkin.

3. **Fraktal transformatsiyalar (Fractal Transforms):** Fraktal transformatsiyalar matematik model bo‘lib, tasvirni ma’lum bir shaklda qayta ishlash yoki siqishda ishlatiladi. Fraktallar murakkab, o‘z-o‘zini takrorlaydigan shakllarga asoslangan. Bu usul tasvirlarni siqishda foydalaniladi, bunda sifatni yuqori darajada saqlab, fayl hajmini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Yuqori aniqlikdagi tasvirlarni internet orqali tez uzatish uchun siqishda ushbu texnologiya ishlatiladi.

Tasvirlarni internet orqali tez uzatish va siqishda bir nechta texnologiya va algoritmlar qo‘llaniladi.

1. Siqish algoritmlari (Compression Algorithms):

• **JPEG:** Eng mashhur lossy (yo‘qotishli) siqish algoritmi bo‘lib, tasvirning sifatini biroz pasaytirish evaziga hajmini sezilarli darajada kamaytiradi.

• **PNG:** Yo‘qotishsiz siqish algoritmi. Sifatni saqlaydi, ammo hajmi JPEG ga qaraganda katta bo‘lishi mumkin.

• **WebP:** Google tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy algoritim. U JPEG va PNG bilan solishtirganda siqish samaradorligi yuqori va sifati yaxshi.

2. **Fraktal siqish (Fractal Compression):** Fraktal siqish algoritmlari tasvirlarning o‘z-o‘zini takrorlash xususiyatlariga asoslanadi. Ushbu texnologiya

yuqori sifatni saqlab qolgan holda katta siqishni ta'minlaydi, ammo hisoblash murakkabligi yuqori bo'lganligi sababli kam qo'llaniladi.

3. Video va tasvir siqish kodeklari:

- **HEVC (H.265):** Bu yuqori aniqlikdagi tasvirlar va videolarni siqishda ishlatiladi. Odatda, streaming xizmatlar va internet uzatish uchun ishlatiladi.

- **AVIF:** Tasvirlar uchun mo'ljallangan yangi format. Bu AV1 kodekiga asoslangan bo'lib, yuqori darajada samarali siqishni taklif etadi.

4. CDN (Content Delivery Network) texnologiyalari:

Internet orqali tasvirlarni tez uzatish uchun CDN-lar ishlatiladi. Bu texnologiyalar foydalanuvchiga eng yaqin serverdan kontentni taqdim etib, yuklash tezligini oshiradi.

Rasmning fraktal transformatsiyasi qisman Iteratsiyalangan Funksiya Tizimidan (PIFS - Partial Iterated Function System) iborat. PIFS tizimida har bir funksiyaning domeni o'zgaradi va tasvirning o'zining bir qismidir. Tizimdagi funksiyalar soni katta bo'lib, odatda yuzdan ortiqni tashkil etadi. Ushbu maqolada tizimdagi fraktal funksiyalarining statistik xususiyatlari kattadan oldin va keyin qanday o'zgarishini o'rganilgan. Bunday munosabatlar o'lchamni o'zgartirishga nisbatan invariant bo'lgan fraktal xususiyatlarni yaratishda qo'llanilishi mumkin. Maqola fraktal transformatsiyalarni xususiyatlarni chiqaruvchi vosita sifatida ishlatish [1,2,3,4,5,6] bilan bog'liq.

1-rasm. Teeny tasvirida kattalashtirish.

Fraktal xususiyatlar

Fraktal rasmni siqishda (FIC) [7] qisqacha tavsif beramiz. Ko‘pgina xususiyatlarni chiqarish usullari FIC-da ishlatilgan parametrlar asosida ishlab chiqilgan. Berilgan rasm o‘zaro yopishmaydigan oraliq bloklarga bo‘linadi (1-rasm). Fraktal kodlovchi tasvirning o‘zida domen bloklar deb ataluvchi (kattaroq va to‘ldiruvchi qismlar) qismlarni ba’zi bir affin almashtirishlar asosida qidirishi mumkin. Bunday affin almashtirish quyidagi shaklda yozilishi mumkin:

$$t_i(\vec{x}) = A_i \vec{x} + \vec{o}_i, \quad A_i \equiv \begin{pmatrix} a_{11} & b_{12} & 0 \\ c_{21} & d_{22} & 0 \\ 0 & 0 & u_2 \end{pmatrix}, (1a)$$

$$\vec{x} \equiv \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{pmatrix}, \quad \vec{o}_i \equiv \begin{pmatrix} e_z \\ f_x \\ o_i \end{pmatrix}. (1b)$$

Indeks i tasvirdagi oraliq bloklarni ko‘rsatadi, $f(x, y)$ ($2, y$) pozitsiyasidagi kulrang qiymatni bildiradi. u_i - kontrastni o‘zgartirish, o_i esa yorug‘lik ofsetini ifodalaydi. u_i va o_i domen bloklarining kulrang qiymatlarini oraliq bloklarining kulrang qiymatlari bilan moslashtirish uchun ishlatilib, bu jarayon belgilangan E aniqlik doirasida amalga oshiriladi. Odatda, bir domen-bloki oraliq blokning ikki baravariga teng bo‘ladi. Transformatsiyalarning t_i qisqaruvchi tabiati fraktal kodlovchining ishlashini ta’minlaydi. $\bigcup_{i=1}^N t_i$ transformatsiyasi (bu yerda N – tasvirdagi oraliq bloklar soni) o‘zining qattiq nuqtasiga ega bo‘lib, u asl rasmni yaqinlashtiradi. Bu nuqta dekodlash bosqichida, tasodifiy tanlangan rasm bilan T ni iteratsiya qilish orqali tiklanishi mumkin.

Xususiyatlar va invariansiyalar

Ko‘pchilik taniqli fraktal xususiyatlarni chiqarish vositalari tasvir yoki obyektни tasvirlash uchun avvalgi bo‘limda muhokama qilingan parametrlardan foydalanadi [1-6, 8]. Fraktal transformatsiyalarni xususiyatlarni chiqarish uchun ishlatishning asosiy kamchiligi bor. Bir xil tasvir (attractor) ikkita mutlaqo turli fraktal transformatsiyalar

natijasi bo‘lishi mumkin, bu esa ikki tasvirni solishtirishni qiyinlashtiradi. Maqolada fraktal parametrlarni statistik tahlili taklif qilingan [8], chunki turli fraktal transformatsiyalarning yaxshi tanlangan statistikasi invariant qolishi mumkin. Zamonaviy multimedia bazalarida uchraydigan turli xil buzilishlarga qarshi invariantlik mavjud, masalan, burilishlar, siljishlar, yorqinlikni o‘zgartirishlar [9]. Ushbu maqolada fraktal gazlama yo‘nalishida zoom (kengaytirish) usuli ko‘rib chiqilmoqda.

Mavjud bo‘lgan fraktal kodlash sxemalarining aksariyati tasvirni bo‘lish uchun kvadrat-daraxt tuzilmasidan foydalanadi (2-rasm).

2-rasm. 1-rasmning tafsiloti, to'rtta daraxtning to'rtta chuqurligi i ko'rsatilgan

Belgilangan E aniqlik uchun algoritm berilgan diapazon-blokga mos keluvchi domen-blokni topadi. Agar qoniqarli moslik topilmasa, diapazon-blok to‘rt teng qismga bo‘linadi. Shu tarzda kvadrat-daraxtning bir nechta chuqurliklari i yaratiladi, ular bir xil o‘lchamdagi diapazon-bloklarni o‘z ichiga oladi (2-rasm). Endi bir nechta xususiyatlar histogrammalari kiritiladi. L -kvadrat-daraxtni takomillashtirish orqali (fraktal) parchalanishda qo‘llaniladigan maksimal chuqurlikni bildiruvchi butun son, shuningdek l minimal chuqurlikni bildiradi. $\Omega_{l,L,k}$ domeni quyidagicha aniqlanadi:

$$\Omega_{l,L;k} \equiv \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid l \leq i \leq L, 1 \leq j \leq k\} \quad (2)$$

bu yerda i – kvadrat-daraxt tuzilmasidagi chuqurlik bilan bog‘liq bo‘lib, k esa tanlangan xususiyatlar binlari sonini bildiradi. $f_{l, \sim; k}$ ustida histogramma h quyidagicha funksiya sifatida aniqlanadi.

$$h: \Omega_{l,L;k} \rightarrow R, \quad h \geq 0. \quad (3)$$

Agar $i, j \in \Omega_{l,L,k}$ unda $h_{ij} = h(i,j)$ — bu h ning (i,j) nuqtadagi qiymati deb ataladi. $\Omega_{l,L,k}$ ustidagi histogramma h agar quyidagi qo‘shimcha talablarni qanoatlantirsa, u (og‘irlashgan) kvadrat-daraxt xususiyatlari histogrammasi deb ataladi:

$$h_{ij} = w_i v_{ij}, \quad (4)$$

Bu yerda

$$\sum_{i=1}^L w_i \leq 1; \quad w_i \geq 0 \quad (5)$$

va

$$v_{ij} \geq 0; \quad \sum_{j=1}^k v_{ij} = 1, \quad \forall_i \in N, \quad \text{bunda } l \leq i \leq L. \quad (6)$$

Talab quyidagicha talqin qilinishi mumkin: har bir chuqurlik i da bizda k ta bin v_{ij} mavjud bo‘lib, ularning qiymati 1 ga teng bo‘ladi. Talab (4)-(5) esa binlarning qiymatini chuqurlik i ga qarab og‘irlashtirish sifatida talqin qilinishi mumkin.

Xususiyat-binlarining tavsifi. Biz mato yoki to‘qimalarni tanib olish uchun ikkita turli fraktal tasvir xususiyatlarini tavsiflaymiz: qattiqlik (coarseness) va kontrast (contrast).

Dag‘allik (Coarseness) xususiyati. Kvadrat-daraxtning har bir i darajasida biz tasvir maydonining fraktal parchalanish (muvaqqafiyat) orqali moslashtirilgan qismini w_i deb qayd etamiz. Ushbu qismlar (4) dagi og‘irliklardir. Agar tasvir fraktal parchalanish orqali to‘liq yechilsa, unda (5) dagi “ \leq ” belgisi “ $=$ ” belgisi bilan almashtiriladi. w_i lar ($1 \leq i \leq L$) birgalikda $k = 1$ binli kvadrat-daraxt xususiyatlar histogrammasini tashkil etadi. “Dag‘allik xususiyati” (coarseness feature) — bu fraktal tasvir xususiyatlaridan biri bo‘lib, matolarning yoki boshqa tasvirlarning tuzilishini tavsiflashda ishlatiladi. Ushbu xususiyat tasvirning dag‘alligi yoki yuzaki tuzilishining noaniqligini o‘lchaydi, ya’ni tasvirning silliqliigi yoki “ajralib turishi” haqida ma’lumot beradi.

Odatda, **coarseness** xususiyati tasvirning yirik tuzilishini (katta o‘lchamdagi strukturalarni) aniqlash uchun ishlatiladi va yuqori qattiqlik tasvirning aniq, nozik yoki murakkab tuzilishga ega ekanligini bildiradi.

Bu xususiyat **kvadrat-daraxt** (quad-tree) dekompozitsiyasidan foydalanib, tasvirni turli darajalarda (chuqurliklarda) tahlil qilish orqali hisoblanadi. Har bir chuqurlikda tasvirni qismlarga bo‘lish va ularni o‘zaro moslashtirish jarayoni amalga oshiriladi.

Kontrast (Contrast) xususiyati. Diapazon-bloklarining kulrang qiymatlarini domen-bloklarining kulrang qiymatlari bilan moslashtirish uchun U o‘lchov omili ishlatiladi (1).

Kontrast xususiyati (Contrast Feature) — tasvirdagi ranglar yoki kulrang qiymatlar orasidagi farqni o‘lchaydigan xususiyatdir. Fraktal dekompozitsiya yordamida, kontrast xususiyati tasvirning turli qismlaridagi rang o‘zgarishlarining darajasini tahlil qiladi. Bu xususiyat asosan tasvirdagi yorqinlik farqlari va maydondagi tiniqlikni aniqlashda ishlatiladi.

Kontrast xususiyatining qanday aniqlanishi haqida batafsil quyidagicha izoh berilishi mumkin:

$$(t_i(\vec{x}))_3 = u_i \cdot f(x, y) + o_i, \quad 0 < u_i < 1.$$

Ushbu o‘lchov omilining diapazoni 8 ta intervalga bo‘linadi, bu esa ushbu xususiyat uchun $k = 8$ ta xususiyat binlarini beradi. Intuitiv ravishda, bu xususiyat tasvir ichidagi kulrang qiymatlar o‘rtasidagi g‘oyaviylik (hommogenlik) bilan bog‘liq. 3-rasmda tipik kvadrat-daraxt xususiyatlari histogrammasining bir misoli keltirilgan.

3-rasm. Ikki o‘lchovli kvadrat-daraxt xususiyatlar histogrammasi (kontrast xususiyati).

Natijalar

Fraktal xususiyatlarni chiqarish vositalari matolar tasvirlarini o‘z ichiga olgan multimedia bazalarini indekslashda samarali ekanligi ko‘rsatilgan [3, 8, 9, 10]. [9]da biz xususiyatlarning invariantligini, shu jumladan, burilish, siljish, buklanish va yorqinlikni o‘zgartirishlar uchun ko‘rsatdik. Bu yerda biz tasvirga zoom (kengaytirish) qo‘llanganida ham xususiyatlar tasvirlarni farqlashda davom etishini ko‘rsatamiz, ayniqsa histogrammaning kvadrat-daraxt chuqurligi o‘qi bo‘yicha taqqoslashdan oldin siljishiga ruxsat berilgan.

Har bir buzilgan tasvir D bazasining barcha a‘zolari bilan solishtiriladi. Quyida biz xususiyatlar uchun bazaga nisbatan invariantlikni o‘lchovini qo‘llaymiz. Tasavvur qilaylik, D bazasi N ta tasvirni o‘z ichiga oladi q esa:

$$q_i \in D, i = 1, \dots, N.$$

$p^{(n)}$ buzilish bo‘lsin — bu buzilish: bir tasvirni g dan $p^{(n)}$ tasviriga aylantiradigan operator (4). Tasvirlarning barcha buzilishlar to‘plami P bilan belgilanadi:

$$p^{(n)} \in P, n = 1, \dots, M.$$

Kvadrat-daraxt xususiyatlar histogrammasi R^n fazosida n $Ic(L - 1 + 1)$ nuqtasi sifatida talqin qilinishi mumkin. Ikki kvadrat-daraxt xususiyatlar histogrammasi orasidagi masofa w^n fazosidagi masofaning 2-normasi sifatida aniqlanadi. Shunday qilib, $d(h(q_i), h(q_j))$ tasvirlar q_i va q_j ning xususiyatlar histogrammalari orasidagi masofani bildiradi. Biz quyidagicha belgilaymiz:

$$d_{ij} = d(h(p(q_i)), h(q_j)) \in R.$$

Biz xususiyatlarning invariantlik o‘lchovini quyidagicha ta’riflaymiz. Birinchi navbatda, D bazasidan q_j kirish uchun biz d_{ij} ni hisoblaymiz, bu yerda $i = 1, \dots, N$ va berilgan buzilish $p \in P$ bo‘ladi. Ikkinchidan, biz d_{ij} ni kamayish tartibida ro‘yxatlaymiz. Uchinchidan, $r_i = r(q_i, 0)$ bo‘lib, bu d_{ij} ning ro‘yxatdagi o‘rni (rangi)ni bildiradi. Ya’ni, $r_i = 0$ eng yaxshi natija bo‘lib, $r_i = N - 1$ esa eng yomon natija hisoblanadi. Endi biz D bazasiga va $p \in P$ buzilishiga nisbatan mutlaq xususiyat invariantlik o‘lchovi (AFIM) ni quyidagicha aniqlaymiz:

$$v(D, p) = \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^N j^p}{(N-1)N} \right) \cdot 100. \quad (7)$$

Agar $Y = 100$ bo‘lsa, bu barcha so‘rovlar (buzilgan tasvirlar) xususiyatlar tomonidan xatosiz tanilganligini anglatadi.

Ushbu maqolada, multimedia bazalarida tasvirni tanib olish maqsadida fraktal transformatsiyalar qo‘llaniladi. Bu tasvirlarning fraktal dekompozitsiyasidan olingan statistikaga asoslangan xususiyatlardan foydalaniladi. Xususiyatlarning zoom (kengaytirish)ga nisbatan invariantligini, xususiyat histogrammasini siljitishning foydaliligini ko‘rsatildi.

4-rasm. Baza tasvirlaridan misollar (VISTEX va Brodatz kolleksiyasidan bo‘laklangan) va kengaytirilgan versiyalari.

Tasvirdagi to‘qima kvadrat-daraxtning fraktal dekompozitsiyasidagi chuqurliklar bilan mos keladi va har bir chuqurlikda dekompozitsiyaning natijasini aniqlaydi. Shu sababli, tasvirning statistik jihatlari bir (kvadrat-daraxt) chuqurlikdan boshqasiga o‘tadi, agar tasvir zoom (kengaytirish) qilingan (5-rasm). Ushbu effekt histogrammani qarama-qarshi yo‘nalishga siljitish orqali kompensatsiya qilinadi.

5-rasm. Original tasvirning kvadrat-daraxt histogrammasi (chapda) va kengaytirilgan tasvirning kvadrat-daraxt histogrammasi (o'ngda), $l = 1, L = 5$.

Cloth139 tasviri (chapda) bazaga taqdim etiladi. Zooming (kattalashtirish) effekti hisobga olinmagan holda, Brick.000 tasviri (o'rtada) qaytariladi. Har ikkala to'qimaning o'lchovi o'xshash. Biroq, siljitish texnikasi bunday effektlarni kompensatsiya qiladi va asl tasvir (o'ngda) qaytariladi. Yuqorida tasvirlangan xususiyatlar insonning idrokiga yaxshi mos keladi [8, 9] va ular vizual intellektual tizimlar uchun ishlatiladi [10].

6-rasm. Bir tasvir (chapda) bazaga taqdim etiladi. Zooming effekti hisobga olinmagan holda, o'xshash bo'lgan tasvir (o'rtada) qaytariladi. Effekt kompensatsiya qilingandan so'ng, to'g'ri tasvir (o'ngda) qaytariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Baldoni, C. Baroglio, D. Cavagnino, and L. Egidi, Learning to Classify Images by Means of Iterated Function Systems, pp. 173-182, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, 1998.

2. A.Z. Kouzani, E He, and K. Samut, “Fractal face representation and recognition,” in IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 1997, pp. 1609-1613.
3. J.M. Marie-Julie and H. Essafi, “Image database indexing and retrieval using the fractal transform,” in ECMAST '97; Multimedia Applications, Services and Techniques. 1997, pp. 483-492, Springer.
4. G. Neil and K.M. Curtis, “Scale and rotationally invariant object recognition using fractal transformations,” in ICASSP; Proceedings IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1996, vol. 6, pp. 3458-3461.
5. T. Tan and H. Yan, “Face recognition by fractal transformations,” in ICASSP; Proceedings IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1999, vol. 6, pp. 3537-3540.
6. M. Vissac, J. Dugelay, and K. Rose, “A fractals inspired approach to content-based image indexing,” in KIP; Proceedings IEEE International Conference on Image Processing, 1999, p. CDROM.
7. Y. Fisher, Fractal Image Compression: Theory and Application, Springer-Verlag, 1995.
8. B.A.M. Schouten and P.M. de Zeeuw, “Feature extraction using fractal codes,” in Visual 99; Visual Information and Information Systems, Third International Conference. 1999, pp. 483-492, Springer.
9. B.A.M. Schouten and P.M. de Zeeuw, “Fractal transforms and feature invariance,” in ICPR 2000; Proceedings International Conference on Pattern Recognition, 2000.
10. G. Frederix, A.A.M Kuijk, E.J. Pauwels, and B.A.M. Schouten, “Show me what you mean!,pariss: A cbir-interface that learns by example,” in Submitted for Visual 2000; Fourth Conference on Visual Information Systems, 2000.